

MILLATNING MA'NAVİY MEROSINI ASRAB-AVAYLASHDA YOSHLARNING ROLI

Madraximov Jahongir

Namangan davlat universiteti,
Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi
yo'nalishi MIG'-AU-21 guruh talabasi
madrakhimovjakhongir@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13253343>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ma'naviy hayotning inson hayotida tutgan o'rni va ahamiyati, moddiy hayitning ma'naviy hayot bilan qanchalik bog'liq ekanligi, ma'naviy va moddiy hayitning uzviyligiga putur yetganda kelib chiqadigan salbiy holatlar haqida fikr yuritiladi. Shuningdek ushbu maqola orqali buyuk insonlarning bu boradagi qarashlari ham aks etadi. Shuningdek, Millatning ma'naviy merosini asrab-avaylashda yoshlarning ahamiyati tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: ma'naviy hayot, ma'naviyat masalasi, moddiy boyliklar, materialistlar, idealistlar, yuksak ma'naviy xislatlar.

Абстрактный. В данной статье рассматривается роль и значение духовной жизни в жизни человека, как материальный Курбан-байрам связан с духовной жизнью, а также негативные ситуации, возникающие при нарушении целостности духовного и материального Курбан-байрама. В этой статье также отражены взгляды великих людей на этот счет. Также проанализировано значение молодежи в сохранении духовного наследия нации.

Ключевые слова: духовная жизнь, вопрос духовности, материальные блага, материалисты, идеалисты, высокие духовные чувства.

Abstract. This article discusses the role and importance of spiritual life in human life, how material Eid is related to spiritual life, and the negative situations that arise when the integrity of spiritual and material Eid is damaged. This article also reflects the views of great people in this regard. Also, the importance of youth in preserving the nation's spiritual heritage was analyzed.

Key words: spiritual life, the issue of spirituality, material wealth, materialists, idealists, high spiritual feelings

Kirish. Bugungi kunda O'zbekiston xalqi yangi demokratik jamiyat qurmoqda, uni rivojlantirishda ma'naviyat muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Mamlakatimiz oldida turgan ijtimoiy-siyosiy va madaniy-ma'rifiy vazifalarni hal etishda ta'lim, ma'naviyatni tarbiyalash va rivojlantirish muammolariga alohida e'tibor beriladi.

Ta'kidlash kerakki, mustaqillik yillarida o'zbek xalqining ma'naviy va tarixiy qadriyatlari, buyuk ajdodlar merosi haqiqatan ham jahon merosiga aylanib bormoqda. O'zbek davlatining asl tarixini tiklash, milliy urf-odatlar, milliy madaniyatni tiklash, milliy tillarni rivojlantirish-bularning barchasi mustaqil Vatanimiz xalqlarining yangi ma'naviy hayotidir. Ma'naviy qayta tug'ilish masalasi davlat siyosatining muhim ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. O'zbek xalqi tarixida birinchi marta nazariy g'oyalar va mafkuralar ishlab chiqildi.

O'zbekistonning mustaqil rivojlanishi yillarida odamlarning tafakkuri va dunyoqarashi o'zgardi. Demokratik qadriyatlarni mustahkamlash, iqtisodiy va siyosiy hayotni liberallashtirish va jamiyatni yangilashda o'z nuqtayi nazarini ko'radigan yangi avlod hayotga shakllanmoqda.

Bugungi kundagi asosiy vazifa yosh avlodimizning bilim bilan boyitilishini ta'minlash, ularni ruhiy yuksaltirish, o'zlariga bo'lgan ishonchni, hayotlarini yaxshi tomonga o'zgartirish qobiliyatiga ega bo'lishida ko'maklashishdan iborat. Taraqqiyotning turli bosqichlarida ma'naviy merosni vorisiylik an'analari asosida avloddan-avlodga uzatish imkoniyatlari ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, g'oyaviy omillar bilan belgilangan. Masalan, sobiq sho'rolar hukmronligi davrida turli xalqlar, xususan, xalqimiz ham haqiqiy tarixi, milliy va ma'naviy merosini o'rganish, uning bebaho xazinasidan bahramand bo'lish, bu ma'naviy boylikni avloddan-avlodga bezavol o'tkazish, vorisiylik an'analari asosida avloddan-avlodga uzatish huquq va imkoniyatidan mahrum etilgan edi. Biroq har qanday og'ir va murakkab sharoitda ham ajdodlarimiz o'zligini, ma'naviy merosni yo'qotmagan, ularni asrab-avaylab, kelgusi avlodlarga bekamu ko'st yetkazib berishga harakat qilgan, avlodlararo rishtalarning saqlanib qolishiga erishgan. Mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq milliy qadriyatlarimiz, tariximiz, ma'naviyatimiz, ulug' ajdodlarimiz dahosi bilan yaratilgan bebaho moddiy va ma'naviy boyliklarni boyitish va keng targ'ib etish masalasiga doimiy ahamiyat qaratib kelinmoqda. Bu, o'z navbatida, vorisiylik an'analarning uzluksizligi va bardavomligini ta'minlaydi [3, 8-b].

Asosiy qism. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida" hamda "Ma'naviyat va ijodni qo'llab-quvvatlash maqsadli jamg'armasini tashkil etish to'g'risida"gi qarorlari madaniy hayotimiz ravnaqi, adabiy-badiiy tafakkur rivoji va yoshlar tarbiyasi samaradorligiga xizmat qiladi.

Hayot sur'atining tezlashuvi deb atalayotgan bugungi globallashuv sharoitida ma'naviy tarbiya iqtisodiy o'sish, ilmiy tafakkur, ma'rifiy yetuklik kabi

tushunchalar qatorida yetakchi o'ringa ega bo'lib turibdi. Chunki ayni shu sohada yuzaga kelayotgan muammolar boshqa sohalardagi muammolar yechimiga borib taqaladi.

Ma'naviy tarbiyani to'g'ri yo'lga qo'ymay turib, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, jug'rofiy va ekologik muammolarni hal qilib bo'lmaydi. Chunki bu muammolarning kelib chiqishi umumma'naviy tarbiyada yuzaga kelgan bo'shliq, beparvolik bilan bog'liq.

Ma'naviyat oqsasa ilmiy taraqqiyot to'g'ri yo'ldan chalg'ishi mumkin – bugun dunyoning favqulodda iste'dodli olimlari, tug'ma qobiliyat egalari sog'liqni saqlash, atrof-muhitga zarar yetkazmaslik, inson maishiy turmushini yaxshilash muammolari bilan emas, zamonaviy qurol-yarog'lar yaratish bilan shug'ullanmoqdalar.

Taassufki, inson aql-zakovatining yuksak samarasi bo'lgan internet omborlari behayolik, zo'ravonlik, bosqinchi va talonchilik, zino va boshqa illatlar bilan to'lib-toshgan. Matbuot xabarlariga qaraganda, bu tizimda yoshlarni o'z-o'zini, boshqa gunohsiz odamlarni o'ldirishga o'rgatuvchi son-sanoqsiz saytlar bor ekan.

Ma'naviyat bir chetga surib qo'yilsa, yangi boylar xayr-sahovat, muruvvat yo'lini qo'yib, hoyu havasga, tuturiqsiz xarajatlarga beriladilar, bema'ni urf-odatlarini o'ylab topadilar va shu ishlari bilan nom qozonadilar.

Dunyo dunyo bo'lib, pul, boylik yuzaga kelganidan beri hech bir boyvachcha "Bo'ldi, mol-mulkim oshib-toshib ketdi, boshqalarga ham qolsin", degan emas. Ma'naviyatli kishi, agar uning atigi bir kunlik rizqidan boshqa hech vaqosi bo'lmasa ham, shukr qiladi, shu rizqni og'ziga solayotib, boshqalar to'g'risida ham o'ylaydi.

Bundan anglashiladigan xulosa shuki, endilikda dunyoni kuch, boylik, qurol-yarog', do'q-po'pisa emas, imon-e'tiqod, fahm-farosat, aql-idrok, ta'lim-tarbiya bilan mujassamlashgan ma'naviyat qutqaradi. Koronavirus pandemiyasi inson hayotida kutilmaganda g'aroyib holatlar ham yuz berishi mumkinligini oshkor qildi.

Ulardan biri – tojdor virus hamlasi payti hisobsiz boylikka ega kishilar ham bu ofatdan chetda qolmadilar. Xalqona aytganda, "Bir kaft bug'doy osh bo'ldi, tilla, kumush – tosh bo'ldi".

Shu sababdan ham bugun dunyoda kechayotgan murakkab jarayonlarni tahlil qilishda ularga, eng avvalo, ma'naviyat ko'zi bilan qarash, hayotimizga kirib kelayotgan, turmush tarzimizga singdirilayotgan "qoida"lar kimga va nimaga qaratilganini aniqlash, aholi turli qatlamlariga ta'sirini o'rganish, milliy

manfaatlarimizga, hayot tarzimizga zid jihatlarini ochib berish, va, tabiiyki, zarur choralar ko'rish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi dunyoning o'ziga xos xususiyati shundaki, rivojlangan, iqtisodi baquvvat davlatlar ham, bu yo'lga endi-endi kirib kelayotgan mamlakatlar ham o'zaro hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yishda, o'zining shaxsiy manfaatidan kelib chiqadi.

Yirik davlatlar iqtisodi endi-endi oyoqqa turayotgan mamlakatlarga ma'lum ma'noda iqtisodiy, siyosiy va boshqa bosim ham o'tkazadi. Iqtisodiy tazyiqni sezish oson, ammo mafkuraviy tazyiq ko'rinmas bir ofat yanglig' xalq, millat hayotiga pistirib kirib keladi va ildiz otadi. Iqtisodiy tanglikni yengish mumkin, ammo ma'naviy tanazzul oqibatlarini tugatish g'oyat murakkab vazifa, chunki ma'naviy boylik yoshlarga ona qornidan singib boradi.

Demak, milliy tiklanishdan milliy yuksalish yo'lga o'tayotgan O'zbekiston uchun ma'naviy tarbiya bugun har qachongidan ko'ra ham ahamiyatlidir. Davlatimiz rahbarining qarorida bu borada amalga oshirilishi lozim bo'lgan birlamchi muhim vazifalar belgilab berilgan [4, 3-b].

Xulosa. Ana shunday tashvishli holatda bugungi kunda Yer yuzida 50 millionga yaqin aholi o'zbek tilida so'zlashayotgani o'zbek tilining umrboqiyiligini mustahkam belgilab turuvchi omillardan biridir, albatta. Buning uchun asosi vazifa biz yoshlarda, chunki kelgusi avlodga ona tilimizni sofligicha yetkazib berish bizning burchimizdir.

Bugun dunyoda iqtisodiy sohada – o'zga mintaqalardagi tabiiy boyliklar ustidan nazoratni qo'lga kiritish, mafkuraviy sohada — turli xalqlarning asrlar davomida shakllangan turmush tarzini o'z manfaatlarini yo'lida “isloh” qilish, yoshlar ongi va qalbini egallash, ularni to'g'ri yo'llardan chalg'itish kabi nosog'lom xatti-harakatlar tobora kuchayib bormoqda.

Bunday harakatlar bir qarashda ko'zga uncha tashlanmaydigan, deyarli beozor bo'lib ko'rinadigan va hatto qiziqarli, jozibali shakllarda olib boriladi. Moddiy manfaatdorlik va'da qilinadi.

Hayotiy tajribasi yetarli bo'lmagan yoshlar bunday “joziba”ga tez mahliyo bo'ladilar va o'zlari bilmagan holda kimlarningdir to'riga ilinib qoladilar. Yoshlarni bunday halokatdan asrashda badiiy adabiyot, ma'naviyat va ma'rifat targ'iboti xaloskor kuchga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Islom Karimov. Istiqlol va ma'naviyat, Toshkent, 1994-yil.
2. Islom Karimov. Ma'naviy yuksalish yo'lida, Toshkent, 1998-yil.
3. Ma'naviyat va ma'rifat asoslari (tuzuvchilar: S. O. Ota-murodov va boshqa,) Toshkent, 1998-yil.

4. Imomnazarov ma'naviyat, Milliy ma'naviyatimiz nazariyasiga chizgilar, Toshkent, 1998-yil.
5. Olim, Sulonmurod. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.

